

20-30-YILLAR O‘ZBEK VA TATAR TILSHUNOSLIGI ORASIDAGI O‘ZARO HAMKORLIK ALOQALARI

Bobomurodova Shoira Erkinovna,

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, filologiya fanlari nomzodi, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20465047>

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek va tatar tilshunosligi tarixida o‘zaro hamkorlik aloqalari, darslik va saboqliklar tuzish, o‘zbek terminologiyasini shakllantirish, o‘zbek tilining grammatikasini yaratish jarayonida tatar ziyolilarining faoliyati o‘rganilgan va tahlil qilingan.

Калит сўзлар: bayliklar, yordamliklar, imloqlar, so‘z toqilmalari, tomomlik, yolg‘uzliq, ko‘maklik ism, qayd, tugallik, oyirg‘ich, bo‘lma gap, dalil gap, tizma gap.

Абстрактный: В статье изучается и анализируется история узбекской и татарской лингвистики, деятельность татарской интеллигенции в процессе создания учебников и учебных пособий, формирования узбекской терминологии и создания грамматики узбекского языка.

Ключевые слова: наречия, вспомогательные глаголы, орфография, словообразование, полнота, выделение, вспомогательное существительное, примечание, полнота, различие, нечастичное предложение, указательное предложение, последовательное предложение.

Abstract: The article studies and analyzes the history of Uzbek and Tatar linguistics, the activities of Tatar intellectuals in the process of creating textbooks and lessons, forming Uzbek terminology, and creating a grammar of the Uzbek language.

Keywords: adverbs, auxiliary verbs, spellings, word formations, completeness, isolation, auxiliary noun, note, completeness, distinction, non-partial sentence, demonstrative sentence, series sentence.

XIX asrning 50-yillaridan boshlab ma'naviy uyg'onish sari yuz tutgan turkiy millat ma'rifatparvarlari millatning ko'zgusi, taraqqiyot omili bo'lgan til masalasiga jiddiy e'tibor qarata boshladilar. Matbuotning yuzaga kelishi, nashr ishlarining avj olishi, maktab va maorifga e'tiborning ortishi natijasida imlo masalasi birinchi o'ringa chiqdi. Ma'rifatparvarlarning dunyoviy ilmu fan va madaniyat sari intilishlari tilni ilmiy asosda o'rganishni kun tartibiga qo'ydi. Tatar olimi Jaloliddin Validiy bu haqda shunday yozgan edi: "Usuli jadida oqimi ona tilini o'rganuv" degan bir narsani olg'a qo'ymadi. Usuli jadida maktablariga tatar tilining qoidalari kiritilmadi. Lekin ul din va xalq ham ba'zi bir fan darslarin yengil usulda turli tilda o'rganuvni lozim ko'rganlikdan ona tilini tekshiruvga bir darajada yo'l ochdi" [Validiy, 1919: 15].

XX asr boshlariga kelib fan va madaniyat o'chog'iga aylangan Istanbul, Qozon shaharlarida turk tilini tadqiq etuvchi tilshunos olimlar guruhi faoliyat ko'rsata boshladi. Ular harf, alifbo, imlo muammolari ustida izlanishlar olib borib, turk tilining ilmiy grammatikasini yaratishga bel bog'ladilar. Natijada "Qavoyidi lisoni turkiy", "Tatar tilining grammatikasi", "Tatar sarfi", "Qavoyidi turkiya" kabi bir qancha grammatik asarlar yuzaga keldi.

XX asr boshlarida Turkistonda ochilgan usuli jadida maktablarida, 9 oylik bilim yurtlarida ona tili o'qitish o'quv rejasiga kiritilgan bo'lib, muallimlar shogirdlariga til qoidalarini usmonlicha va tatarcha kitoblardan olib o'qitmoqqa majbur bo'ldilar. Chunki bu davrda o'zbek tilining qoidalari maxsus o'rganilmagan, "Qavoyidi turkiy" kabi grammatikaga oid asarlarda esa turk tillarining qurilishiga oid umumiy yo'nalish berilgan edi, xolos. Ayrim jadid maktablarida turkiy xalqlarning barchasi uchun umumiy bo'lgan o'rta til va imloni qabul ettirish g'oyasi ostida turk tili grammatikasi o'qitilardi.

XX asr boshlarida rus tilida ham bir qancha o'zbek tiliga oid grammatika va xrestomatiyalar tuzilgan bo'lib, unda til qoidalari rus tili grammatikasi asosida izohlanganligi sabab o'zbek o'quvchilari ehtiyojini qondira olmas edi. 1913-yilda M.Faxriddinov tomonidan tuzilgan "Turkcha

qoida” kabi asarlar esa turk olimlari tomonidan arab tili sarf-nahvi andozasi asosida tuzilgan grammatikaning nusxasi edi, xolos.

Fitrat boshchiligidagi Chig‘atoy gurungi a‘zolari ilk bor o‘zbek tilini ilmiy asosda o‘rganishga kirishdilar. Ular til qoidalarini rus yoki arab tili grammatikasi asosida emas, balki shu tilning ichki xususiyatlari asosida yoritish kerakligini tushunib yetganligi sababli tarixiy asarlar, xalq og‘zaki ijodi namunalari, shevalar asosida materiallar to‘plab, ularni ilmiy jihatdan o‘rgana boshladilar. Natijada matbuot sahifalarida Elbek [Elbek, 1922], Qayum Ramazon, Shokirjon Rahimiy, Shorasul Zunnun (Elchi)larning o‘zbek tili tovushlari, unlilar, singarmonizm masalalaridan bahs etuvchi maqolalari ko‘rina boshladi. Bular sho‘ro davridagi o‘zbek tilshunosligiga bag‘ishlangan ilk ilmiy tadqiqotlar edi.

Chig‘atoy gurungi a‘zolari o‘z faoliyatlari davomida o‘zbek tilidagi unli va undosh tovushlar, o‘z va o‘zlashgan so‘zlar imlosi, yo‘g‘onlik va ingichkalik qonuniyatlari masalalari ustida izlanishlar olib bordilar. 1921-yilda Elbek ta‘rifi bilan aytganda “yolg‘uzgina bir uymoqning o‘ziga tegishli sanalgan imlosida o‘qib yozishlari hamda shu imlo va tilni yalpi shu xalqning o‘ziga qabul ettirish” [Elbek, 1920] maqsadida o‘tkazilgan Til va imlo qurultoyida harf va imlo qoidalari borasida ko‘pchilik tilshunos olimlarning kengashi bilan yangi qarorlar qabul qilindi. Qurultoy qarorlarini amalga oshirish uchun tuzilgan komissiyaning raisi Elbek yangi imloni maktablarda tezlik bilan joriy etish maqsadida “Yozuv yo‘llari” saboqligini tuzib tarqatdi. Bu asar 20-yillarda imlo turililgicha chek qo‘yish, qat‘iy yozuv qoidasini o‘rnatishda g‘oyat katta ahamiyatga ega bo‘ldi.

Fitrat, Elbek, Qayum Ramazonlar imlo saboqliklarini tuzishda o‘sha davrdagi Validiy J., Ibrohimov O., Husayn Johid, Ibrohim Haliliy, Najib Osim kabi olimlarning tatar va usmonli turk tili grammatikasiga oid darsliklari bilan yaqindan tanishganlar. Ayniqsa, Olimjon Ibrohimov, Jamoliddin Validiy, Fotih Sayfilarning tatar tiliga bag‘ishlangan sarf va nahv asarlaridan namuna sifatida foydalanganlar, nazariy masalalar hamda ilmiy grammatik terminlarni ishlatish borasida ham ularga tayanganlar. Buning asosiy sabablari bor, albatta. Elbek bir maqolasida o‘zbek bilim hay‘atiga qozonlik Fotih Sayfining kelishi bilan to‘xtab yotgan ishlar jonlanib ketganligini yozgan edi. Elbek o‘zining eng birinchi “O‘rnak” nomli o‘qish kitobini ham Fotih Sayfining ko‘magi bilan tuzgan. Bundan ko‘rinadiki, Fotih Sayfi va shu kabi O‘zbekistonga kelib faoliyat ko‘rsatayotgan A.Sadiy, Sh.Ahmadiy kabi tatar ziyolilari o‘z tajribalarini o‘zbek tilshunoslari bilan o‘rtoqlashganlar, ular tatar olimlarining til borasidagi nazariy fikrlari bilan o‘rtoqlashib, til qonun-qoidalarini tuzish, til saboqlarini yaratish, atamalarni belgilash ishlariga o‘zbek olimlariga kuchli ta‘sir qilganlar. O‘zbekcha grammatik terminlarning yaratilish tarixini o‘rganganimizda bunga ko‘proq amin bo‘ldik. Masalan, tatar tilshunosi N.Hakimning “Imlo masalasi”, “Turk tillarining qonunlarini tuzishdagi asoslari”, “O‘zbek tili sarfi to‘g‘risida”, A.Sadiyning “Turk tillarining qonun-qoidalarin o‘rganish ham tuzishda asoslar” kabi maqolalarida o‘zbek tiliga doir muhim nazariy fikrlar bildirilgan. Ayniqsa, A.Sadiy va N. Hakimning o‘zbek til saboqlariga yozgan tanqidiy maqolalari katta ahamiyatga ega edi. Masalan, A.Sa‘diy “Yozuv yo‘llari” ga bag‘ishlab yozgan “Tanqid” maqolasida [A.Sa‘diy, 1922] o‘zbek maktablarida imlo masalasining bir yo‘lga qo‘yilishida bu asarning g‘oyat katta ahamiyat kasb etishini aytib, Elbekning xizmatlarini to‘g‘ri baholaydi. Shu bilan birga asardagi ta‘riflarning ifoda uslubi, terminlarning qo‘llanilishi, mavzu uchun berilgan mashqlarning talab darajasi borasidagi kamchiliklarni o‘rinli ko‘rsatib o‘tadi. Ahamiyatli ilmiy-uslubiy ko‘rsatma va maslahatlar beradi.

Tilshunoslar oldida turgan asosiy muammolardan biri o‘zbek tilining ilmiy grammatikasini yaratish edi. Shu munosabat bilan Turkiston maorifi komissariyati huzuridagi bilim kengashi shu xususda mubohasa ochadi. Rus professorlari E.D.Polivanov, D.Shmidt, S.Falevlar bilim yurtlaridan taklif qilingan A.Boytursunov, A.Sa‘diy, N.Hakim kabi qozoq, tatar hamda bir ikkita o‘zbek tilchilarining ishtirokida o‘tkazilgan birinchi kengashda qozoq tilshunosi A.Boytursunovning qozoq shevalari uchun tuzgan sarf va nahvi [Boytursunov, 1918: 42] to‘g‘risida professor S.Falev, ikkinchi kengashda “Turk tillarining sarf-nahvlarin tuzishda asoslar” mavzuida professor E.D.Polivanov, uchinchi kengashda “Turk tillarining qonun va qoidalarin o‘rganish ham tuzishda asoslar” mavzuida A.Sa‘diyning ma‘ruzalari tinglangan. (Bu professorlarning ma‘ruzalari hamda N.Hakimning bu

mavzular bo'yicha bildirgan fikr-mulohazalari keyinchalik "Inqilob" jurnalining ayrim sonlarida bosilib chiqqan.

A.Sa'diyning ma'lumotiga ko'ra kengashda ikki masala ko'p munozaralarga sabab bo'lgan. Bular:

“1.Turk tillarining qonun va qoidalarini qat'iy bir tartib ostiga olib tuzishda boshqa oilalarga mansub bo'lgan tillarning qonun-qoidalariga ergashtiruv, ulardan o'rnak oluv va yondashtiruv mumkinmi?

2.Turk tillarini tabiati va ruhlariga mantiqiy sarf, nahv tuzilishi muvofiqmi? Yohud shakliy (formalnaya logicheskaya grammatika) sarf, nahvmi?” [A.Sa'diy,1922].

Bo'lib o'tgan kengashlarda o'zbek tilining grammatikasini tuzishda qanday yo'l tutish kerakligi haqida ahamiyatli fikrlar bildirilgan. Bunday muhim fikrlar A.Sa'diy maqolalarida ko'proq ko'zga tashlanadi. Olim eng avvalo bir tilning qonun-qoidalarini surishtirish, o'rganish ham shularni ma'lum va qat'iy bir tartib ostiga olib, maktablarda o'qitishdan asosiy maqsad nima degan savolni o'rta tashlab, unga o'zi quyidagicha javob beradi: “Tilning yasalishi va tabiatiga, ruhiga tushunish, tilning hayot tomirlarini belgilab, shularning salomatligini ta'minlash, fikr va muhokama boyligini qozonish, ruhan yuksalish, til vositasi bilan shu xalqning butun ahvoli ruhiyasiga, butun ichkari xususiyatlariga tushunish, tilning taraqqiy doirasini va boyligining o'lchovini belgilash, shu tilda so'ylashuvchi xalq o'z orasida engil va tez onglash ham keng ravishda hayol va tuyg'ularni onglashish yo'llarini ochuv, boshqa tillar barobaridagi vaziyatini, turmushini ham ular bilan qarama-qarshi munosabatlarini bir-birisiga ma'no topshiruv jihatlari belgilash ham shuni engillatishdir” [A.Sa'diy, 1922: 24]. A.Sadiyning bu fikrlari nafaqat o'sha davr tilshunoslari uchun, balki bugungi kun tadqiqotchilarimiz uchun ham nihoyatda ahamiyatlidir.

E.D.Polivanov o'z ma'ruzasida “O'zbek va umuman butun turk shevalarining sarf va nahvlari tuzilganda rus tili bilan qiyos qilib borish yo'lini tutish yoki bu sarf va nahvlarda muhim nuqtalarda rus sarf nahv qoidalarini bilan chog'ishtirila borish, ikki til orasidagi oyirma va yaqinlikni ko'rsatish bek matlub ham foydali bir narsa” [A.Sa'diy, 1922: 32] degan fikrni bildiradi. A.Sa'diy olimning bu fikrlariga butunlay qarshi chiqib, rus va o'zbek tilining bir-biridan farqli jihatlari ko'p ekanligini ta'kidlaydi (bu farqlarni olim o'z maqolasida birma bir ko'rsatib o'tgan). U shu kungacha turk shevalarida tuzilgan sarf, nahvlar (bunda usmonli turk, tatar, qozoq, o'zbek tillaridagi ayrim darsliklar ko'zda tutilgan) rus, arab tillariga taqlid tufayli o'z ruh va tabiati tilagan mantiqiy sarf-nahv emas, balki turk tillari uchun begona bo'lgan shakliy sarf-nahvlar maydonga chiqib qolayotganligini kuyunib yozadi. Bu sarf-nahvlarning turkiy til gavdasiga nisbatan juda tor o'lchangan, boshlari uzilgan, kesilgan, til vujudiga kiydirib bo'lmaydigan darajada yaroqsiz kiyimlar kabi bo'lib qolganligi, bu bilan shu tildagi so'zlarni tamom tahlil qilib bo'lmasligini aytadi. Bunday sarf-nahvlar maktab o'quvchilarining til darslaridan bezdirib qo'yayotganlarini ham ta'kidlaydi. Olim o'zbek tilining sarf-nahvini tuzishda mana shunday kamchiliklarga yo'l qo'yimaslik maqsadida Xusayn Johid, Olimjon Ibrohimov kabi turk va tatar olimlarining tadqiqot va tajribalaridan namuna olishga chaqiradi, ulardan ijodiy foydalanishni taklif qiladi. A.Sa'diy so'zlarni turkumlarga ajratish, fe'l nisbatlarini belgilash, gaplarni bo'laklarga ajratish borasida o'zining mustaqil fikrlarini bildirar ekan, tilni tadqiq etishda asosiy e'tiborni shakliy tomonga emas, balki ko'proq mantiqiy tomoniga qaratish lozimligini ta'kidlaydi. A.Sa'diyning yozishicha, o'zbek tilining grammatikasini tuzishga chaqirilgan professorlar o'zbek, turk, tatar tillarini bilmaganliklari tufayli ular uchun kengashga tarjimonlar ham chaqirilgan edi. Elbekning “Turk tillarining qonunlari to'g'risida mulohazalar” [Elbek, 1922] maqolasi mana shu o'tkazilgan kengash munosabati bilan yozilgan bo'lib, unda olim o'zbekcha bir kalima bilmasdan uning grammatikasini tuzmoqchi bo'lgan bu professorlarni qattiq tanqid qiladi, til uchun qoida tuzish ishi uning butkul ruhi bilan tanishgan va shu tilda so'zlaydigan kishilargagina tegishli ekanligini ta'kidlaydi. Elbek yana bir maqolasida “ko'rmagan erning chuquri ko'p” degan maqolani keltirar ekan, bu bilan tilimizni to'liq bilmaydigan olimlar qancha urinmasinlar, hech qachon uning mukammal grammatikasini yarata olmaydi degan xulosaga kelgan [Elbek, 1929]. Elbekning bu fikrini qo'llab-quvvatlagan A.Sa'diy ham “tilimizning sarf-nahvlarini o'zimiz tuzib yuzaga chiqarish ishiga o'zimiz jiddiy suratda tutinish kerak. Yo'qsa tilimizning ruh va tabiati bilan yaxshi

tanish bo'lmagan odamlar umumiy til ilmida olim bo'lsalarda, bizga tilimizning tabiat va ruhiga tamom muvofiq sarf, nahv tuzib bergusi yo tuzisha olgusi emaslar" [A.Sa'diy, 1922: 30-b] deb yozgandi.

Munavvar Qori, Shorasul Zunnun, Qayum Ramazonlar "O'zbekcha til saboqligi"ni tuzishda tatar tilshunoslari tomonidan yaratilgan "Til saboqlari" [Hay'at, 1921: 79] asarlarini asos qilib oldilar. Til qoidalarini yaratish, terminlar qo'llashda to'liq ularga tayandilar. Fitratning "Sarf", "Nahv" asarlari esa tuzilishi, til qoidalarining izohlanishi jihatidan ham ulardan juda katta farq qiladi. Fitrat nazariy masalalarda, termin qo'llash, qoidalarni belgilash borasida mustaqil takliflar bilan chiqa olgan. U ayrim olimlarga o'xshab qoidalarni tilga moslab emas, balki tilning tabiatiga tayanib qoidalar yaratishga urindi. Shu sabab o'zbek tilshunoslari orasida yuqori mavqeni egalladi. Fitratdan keyin o'zbek tili grammatikasini tuzish borasida Qayum Ramazon o'z xizmatlari bilan ko'zga tashlansada, ko'p o'rinlarda rus tilshunosligi ta'sirida ish ko'rganligi tufayli u yaratgan qo'llanmalar o'zini oqlamadi.

O'zbek tili grammatikasiga oid asarlarning yuzaga kelishi bilan tilshunoslik terminlari ham shakllana boshladi.

XX asr boshiga kelib o'zbek xalqi uchun mustaqil bir til va shu tilda yozilgan bilimni ko'rmoq uchun "bilim so'zlari" ya'ni istilohlari (Fitrat) zarurligini payqagan tilshunoslar arabiy istilohlar o'rniga turkiy muqobillar izlab topishga harakat qildilar. O'zbek tilini ilmiy-adabiy til darajasigacha yuksaltirishni maqsad qilib olgan bu ma'rifatparvar insonlar "arab tili ilmiy til, uni o'zgartirish mumkin emas, arabiy istilohlarning turkchalari yo'q, turk so'zlari istiloh uchun yaramaydi" deguvchi kimsalarga qarshi kurashib, o'zbek tilida ilmiy terminlar yaratish mumkinligini o'zlarining amaliy faoliyatlari davomida isbotladilar.

1920-yilda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun tuzilgan "Saboq tuzugi" [Birinchi bosqich el yozuqlarining 1920-1921-o'quv yili uchun saboq tuzugi, 1920: 37] hamda 1923-yil "Maorif va o'qitg'uchi" jurnalida chop etilgan "O'zbek bilim yurtlari uchun ona tili va adabiyot pro'g'romi" [A.Sa'diy, 1923: 44] kabi o'quv dasturlarini ko'zdan kechirganimizda *ism, sifat, son, olmosh, fe'l, qo'shimcha, birlik, ko'plik, bo'lishli va bo'lishsiz fe'llar, tub va yasama sifatlar, bosh va ergashuvchi bo'laklar, uyushg'on jumla, ega, hukm, bayliklar, yordamliliklar, imloqlar, so'z toqilmalari, tomomlik, yolg'uzliq, ism, ko'maklik ism, qayd, tugallik, oyirg'ich, birikkan gap, bo'lma gap, dalil gap, tizma gap* kabi terminlar qo'llanilganining guvohi bo'lamiz. Bu dasturlar tatar ziyolilari A.Sa'diy, A.Murodlar tomonidan tuzilgan. Tatar tilshunosligi 1910-1920 yillarda anchagina shakllanib, o'zlarining atamalar tizimini yaratishga erishgan edilar. Yuqorida sanab o'tilgan terminlarning barchasi O.Ibrohimov, J.Validiy, B.Cho'ponzoda, A.Fayzxon, Sh.Bekto'ra kabi tatar va Qrim tatar olimlarining ilmiy izlanishlarining mahsuli bo'lib, Fitrat, Elbek, Q.Ramazonlar o'z til saboqlarini tuzishda bu terminlardan to'g'ridan to'g'ri foydalanganlar. Ma'qul bo'lganlarini aynan o'zlashtirganlar. Shu sababli o'zbekcha tilshunoslik atamalar tarixi haqida fikr yuritganimizda, asosan, tatar tilshunosligining samarali ta'sirini qayd qilish lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdulqodiriy M. Qavoidi lisoni turkiy. Darsaodat, 1905. –B. 65.
2. Boytursunov A. Qazaq tilining sarfi. -Toshkent: Издание комиссариата народного образования Туркестанской республики, 1918. – С. 42.
3. N.Hakim. Turk tillarining qonunlarini tuzishdagi asoslar haqida // Inqilob. 1922.-№ 3. -B .30
4. Ne'mat Hakim. O'zbek tili sarfi to'g'risida // Qizil O'zbekiston. 1925. 10,12,14 may.
5. Ne'mat Hakim. Harf, imlo masalasi //Qizil bayroq. 1922. 27 yanv; 7, 12,13, 18 fev.
6. Polivanov E.D. Turk grammatiklarining asoslari haqida // Inqilob. 1922. -№ 4. -B.23-26.
7. Sa'diy A. O'zbek bilim yurtlari uchun ona tili va adabiyot pro'g'romi // Bilim o'chog'i. 1923. -№ 2,3. -B.44-47.
8. Sa'diy A. Yangi kitoblar. Tanqid // Qizil bayroq. 1922. 22, 25, 27 iyul.
9. Sa'diy A. Turk tillarining qonun-qoidalarini o'rganish hamda tuzishda asoslar // Inqilob. 1922. -№ 1. -B. 22-34; - № 5. -B. 39-48;
10. Elchi. Imlo masalasi // Ishtriokiyun. 1920. 26 sent.